

A WikiLeaks dokumentumai

Kategória: [2010. szeptember](#)

Írta: Philippe Rivière

Az amerikai hadsereg afganisztáni háborúval kapcsolatos bizalmas dokumentumainak túlnyomó része látott napvilágot július 26-án, hétfőn a WikiLeaks.org internetes protálon. Ezek a dokumentumok az 2001 októbere óta zajló háború és a véget nem érő megszállás eseménysorozatát beszélik el.

Óriási munka volna a katonai incidensekről szóló körülbelül 92 ezer jelentés alapos áttanulmányozása. Ezért a *Le Monde diplomatique* csatlakozott az Owni.fr kezdeményezéséhez, és olyan eszközt bocsát az olvasók rendelkezésére, amellyel maguk fejthetik meg e dokumentumok értelmét. A War Logs nevű letölthető eszköz lehetővé teszi, hogy a felhasználó dekódolja az események leírásához használt katonai zsargont, kutatásokat folytasson az összes eddig nyilvánosságra hozott dokumentumban és megjegyzéseket fűzzön hozzájuk. Az adatbázis már 75 ezer dokumentumból áll és gyorsan gyarapszik.

A kutatásra vállalkozó olvasók megismerkedhetnek a kivételes dokumentumokkal, és sok más olvasóval együtt részt vehetnek az afganisztáni háború borzalmas történéseinek leleplezésben. A *Le Monde diplomatique* pedig beszámol a felderített titkokról.

A közzététel előtt a WikiLeaks három újságnak bocsátotta rendelkezésére a dokumentumokat kizárólagos tanulmányozásra: a [The Guardian](#)nek, a [The New York Times](#)nek és a [Der Spiegel](#)nek. E három lap internetes változata néhány dokumentum kiválasztásával betekintést kínál a háború közvetlen közelében íródott jelentések 200 ezer oldalába – innen a cím: War Logs. Feltárul az afganisztáni háború pusztításainak képe: betekintheünk mind a tálibok, mind az Egyesült Államok és az általa vezényelt nyugati megszállók rémtetteibe.

A *The Guardian* által kiválasztott 300 jelentés közül három foglalkozik francia csapatokkal. Az egyik, amit még soha nem hallottunk: 2008. október 2-án, Tangi Kalainál Kabul közelében franciák tüzet nyitottak egy buszra, ami megközelített egy katonai konvojt, és nyolc gyermeket megsebesítettek.

A *The Guardian* adatokat összesítő újságíróinak e jelentések alapján rajzolt térképén kirajzolódik egy frontvonal, és megfigyelhetjük a nagy stratégiai mozgásokat (lásd az incidensek térképét). Ezek szinte mindenütt az országban rögtönzött pokolgépeket (IED) mutatnak, amelyek civileket ölnek meg, valamint koalíciós csapatokat vagy afgán katonai erőket (lásd az IED-térképeket).

Bár Hamid Karzai afgán elnök kétes magyarázkodása szerint a dokumentumokban „semmi olyan nincs, amit eddig ne tudtunk volna”, Julian Assange, a WikiLeaks szóvivője meggyőzően érvel amellett, hogy nagy tömegű új információt rejtenek az általuk összegyűjtött adatok: „Viszonyítsuk a halálos áldozatokat a sebesültek és foglyok számához: ez a háború kirívóan sok halálos áldozattal jár.”

A WikiLeaks szerint a jelentések révén több fontos tény bizonyosodott be:

1. Pakisztán részt vett a koalíciós erők elleni támadásokban.
2. A hadseregben Oszama bin Ladennek is szerepe van.
3. Az irániak titokban jelen voltak a háborúban.
4. Afgán katonák között is zajlanak harcok.
5. A TF-373-as amerikai egységet tálib vezérek elfogására és meggyilkolására képezték ki és 2000 név szerepel a halállistájukon.

6. Az Egyesült Államok eltitkolta a közvélemény előtt, hogy a tálibok föld-levegő rakétákat használtak egy Chinook helikopter ellen.

Mindez sok részlettel aprólékosan bizonyítható.

Sokat mondó adat: az afganisztáni háborúban 2004-2009 között, tehát hat év alatt a következőképpen alakult a közvetlen emberveszteség e dokumentumok szerint:

Halottak száma

Ellenség 15 506

Civilek 4 232

Afgán katonák 3 819

NATO 1 138

A Warlogs honlapon elérhető interaktív térkép címe:

<http://app.owni.fr/warlogs/index.php?back&ecran=2&key=640D81B3-940B-4073-B088-B43C103D5D88>

 afganisztán